

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Университет инновационных технологий

Кафедра дошкольного и начального образования

доцент Жуманиязова Злиха Реймовна

Направление дошкольного образования

Студент 1-го курса группы 6-МТ-25

Ажибаева Маржан Сергеевна

Аннотация: В статье говорится о развитии коммуникационных и информационных технологий. Кратко описаны методы дистанционных технологий в образовательном процессе дошкольной организации, о сайтах и приложениях для разработки интерактивных заданий по разным образовательным областям развития детей дошкольного возраста.

***Ключевые слова:** компьютерные технологии, дистанционные технологии, учебные материалы, информационно-образовательная среда.*

В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий идёт быстрыми темпами. Обучение и образование современных детей и родителей тесно переплетается с компьютерными технологиями. В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности изменилось многое. Изменения коснулись всех сфер жизни общества. Дошкольное образование не осталось в стороне. Оно вышло на новый формат взаимодействия всех членов этого процесса. Во время самоизоляции пришлось перестраиваться и дошкольной системе образования. На этом фоне особенно широко стали применяться дистанционные технологии обучения, которые предоставляют возможность для оптимального режима обучения, с учетом физических и психологических особенностей ребёнка.

***Актуальность** использования коммуникационных и информационных технологий в том, что получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме «здесь и сейчас», дают возможность ребенку вместе с родителями «общается» с педагогом в прямой трансляции, слушать его, выполнять задания, обмениваться файлами, родителям писать в чате. Педагог имеет возможность отвечать на вопросы детей и родителей, сам задает вопросы. Дошкольное образование должно отвечать современным запросам общества, поэтому согласно Государственным требованиям к развитию детей раннего и*

дошкольного возраста Республики Узбекистан в дошкольных образовательных организациях, сегодня должна быть сформирована информационно-образовательная среда, которая в рамках дистанционного образования должна обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса: обучающихся. Одной из главных задач государственных требований считаются внедрение в образовательный процесс педагогических и современных информационно-коммуникационных технологий. Поэтому подготавливая интерактивные учебные материалы, ребенок вместе с родителями сможет, осваивать учебный материал самостоятельно. Воспитатели и специалисты для родителей, смогут предложить инструкции и рекомендации, организовать консультирование на чате или по электронной почте. Можно использовать готовые учебные материалы, а можно создавать самостоятельно. Самый простой вариант для этого – это использование программы Microsoft Power Point из пакета Microsoft Office, с помощью которого можно создавать интерактивные игры, викторины, кроссворды. Удобным и простым приложением для создания мультимедийных интерактивных учебных материалов является приложение Этот конструктор может использоваться для разработки интерактивных заданий по разным образовательным областям и для применения в дистанционном обучении. детей по каким либо то причинам не посещающих дошкольные организации.

При реализации Государственной учебной программы «Илк кадам» дошкольного образования воспитатели и специалисты могут использовать дистанционные образовательные технологии образовательных платформ, Интернет-ресурсов и сервисов. Данная программа так же адаптирована и для детей имеющие особые образовательные потребности для получения доступа к курсу необходимо зайти на сайт <https://roboborik.com>, Еще очень познавательный сайт «Тилли» <https://tillionline.ru> – платформа для детей от 3 до 8 лет, которую можно использовать при подготовке ребенка к поступлению в школу. Удобно и систематично развивать его навыки и учить чему-то совершенно новому. Упражнения по разнообразным тематикам сопровождает зайчонок Тилли. Таким образом, технология дистанционного образования не противоречит современным тенденциям развития дошкольного образования и наиболее приемлема, актуальна в данный период, данная технология доступна всем педагогам ДОО, главное, что бы каждый педагог, занимался самообразованием. Дистанционные образовательные технологии в данный период времени стали новыми средствами обучения дошкольников!

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.03.2020 г. N ПП-4642 "О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте"
2. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» (16.12.2019г №ЗРУ-595)
3. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан (18.07.2018г №1 мх)
4. Государственная учебная программа «Илк кадам» (7.07.2018г Протокол №4)